

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH IJTIMOIY PEDAGOGIK ZARURIYAT

Sharifzoda Sardorbek O'razboy tabib o'g'li-

Ma'mun universiteti nodavlat ta'lim muassasasi

Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

e-mail:sharifzoda_1978@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10129651>

Annotatsiya: Mazkur tezisda talaba-yoshlarni gender yondashuvi vositasida ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik ahamiyati haqida mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Gender yondashuv, pedagogika, kasbiy faoliyat, shaxs xususiyati, ijtimoiylashtirish.

Kirish.

Oliy ta'lim o'quv jarayoni talaba shaxsini gender ijtimoiylashuvining ajralmas qismi va ayni paytda mahsuli degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Oliy ta'limning o'quv jarayoni - bu ta'lim mazmunini amalga oshirish jarayonida talaba shaxsining davlat ta'lim standartiga muvofiq ijtimoiy va kasbiy rollarni bajarishga tayyorligini ta'minlaydigan o'quv va o'z-o'zini tarbiyalash jarayonlari majmui hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalari tomonidan tashkiliy jihatdan birlashtirilgan, eng yuqori ta'lim darajasi, ijtimoiy faoligi, intellektual va ijtimoiy yetuklikning uyg'un kombinatsiyasi bilan ajralib turadigan yoshlarning maxsus ijtimoiy toifasini N. V. Bordovskaya va A. A. Rean talabalar deb atashdi. Bu davr asosan talabalik vaqtiga to'g'ri keladi chunki bu ularning yoshiga bog'liq. Olimlarning fikriga ko'ra, bu yosh chegaralari shartli 16-25 yoshlarga to'g'ri keladi. T. N. Kuxtevichning ta'kidlashicha, talaba yoshlar harakatchanlik va o'zgaruvchanlik tufayli murakkab bilim obekti hisoblanadi.

Adabiyotlarni tahlil qilish bizga talabalar o'zlarining qadriyatlarini, qarashlari va baholari tizimiga ega bo'lgan ma'lum bir submadaniyat degan xulosaga kelish imkonini beradi. Yosh subkulturasini madaniyat bilan tanishish usuli sifatida ma'lum yoshdagi odamlarga xos bo'lgan qadriyatlar va xulq-atvor ko'rinishlari majmuasidir.

Biz "talabalar subkulturasini" atamasini ishlatamiz. Talaba subkulturasini tashqi tomondan o'zini tutish va munosabatlarning bir qator normalarida, xulq-atvor va shaxslararo muloqot uslubining ba'zi xususiyatlarida, nutqda, tashqi ko'rinishda, bo'sh vaqt o'tkazish usullarida namoyon bo'ladi. Bu talaba uchun tengdoshlar guruhining ahamiyatiga qarab talaba shaxsiyatining shakllanishiga ta'sir qiladi. P. I. Pidkasytning ta'kidlashicha, oliy ta'lim talabasi guruhning maqsadlari, madaniy qadriyatlarini, qonunlari va xulq-atvor normalarini shaxsiy, taqlid qilish uchun etalon sifatida qabul qiladi.

Shaxsiyat muammosi inson va jamiyat haqidagi fanlar majmuasi tomonidan o'rganiladi. M. I. Shilovanning ta'kidlashicha, "shaxs" tushunchasining ko'p o'lchovlilik va ko'p o'lchovlilik uning turli fanlarda turli talqinlarini keltirib chiqaradi. "Shaxsiyat" tushunchasining pedagogik jihatlarini ochib berib, S. I. Gessen shunday deydi: "*shaxsiyat-bu insonning o'zi, uning o'zini o'zi tarbiyalash mahsulidir...>*".

Oliy o'quv yurtida o'qish vaqti shaxsiy xususiyatlarning shakllanishi bilan tavsiflanadi (*qat'iyatlilik, mustaqillik, tashabbuskorlik, o'zini o'zi boshqarish qobiliyati*). Oliy ta'lim talabalari xulq-atvorning ijtimoiy-axloqiy motivlari kuchaymoqda, axloqiy muammolarga qiziqish ortib bormoqda - hayot tarzi va ma'nosi, burch va mas'uliyat, sevgi va sadoqat va boshqalar. Voqelikka tanqidiy munosabat kuchaymoqda, o'qituvchilar va kattalarga baho va talablar mezonlari oshmoqda, aloqa va munosabatlarning tabiati o'zgarimoqda.

Hozirgi vaqtda oliy ta'lim sohasidagi davlat siyosatining maqsadi ta'limini intellektual resurslarni saqlash va ko'paytirish, xalqimizning ta'lim, ma'naviy va madaniy an'alarini meros qilib olish uchun mas'ul bo'lgan ijtimoiy institutga aylantirishdir. XXI asrning ta'lim amaliyoti. ko'pgina olimlar va jamoat arboblari madaniy paradigma bilan bog'liq bo'lib, unda ta'lim insoniyat madaniyatini o'zlashtirish (o'zlashtirish) jarayoni sifatida qaraladi va ta'lim har bir insonning rivojlanishini, uning ijodiy salohiyatini ochib berish va ko'paytirishni rag'batlantiradigan shart-sharoitlarni yaratish sifatida tushuniladi. Biz ta'limning madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari bilan nisbati uning madaniyatga o'xshashligini belgilaydi degan fikrga qo'shilamiz. V. I. Maksakovaning so'zlariga ko'ra, bu ta'limning mazmuni bo'lgan madaniyatdir.

Zamonaviy tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, birinchi navbatda ta'lim bilim bermasligi kerak, balki insonni hayotga, uning doimiy o'zgaruvchan sharoitlariga tayyorlashi kerak. Shu munosabat bilan, hozirgi vaqtda nafaqat kelajakdagi mutaxassislarining ma'lum bir faoliyat sohasidagi kasbiy mehnat taqsimoti shartlari bilan bog'liq bo'lgan kasbiy va shaxsiy fazilatlari muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy munosabatlarning muhim xususiyatlari tufayli insonning ijtimoiy va shaxsiy fazilatlari muhim ahamiyatga ega.

Respublikamizda "Ta'lim to'g'risida"gi qonuniga binoan, oliy ma'lumot, birinchi navbatda, talabaning (o'g'il va qiz) shaxsini o'z taqdirini o'zi belgilash va o'zini o'zi anglashga hissa qo'shishi kerak. Oliy ta'lim zamonaviy bilim darajasini shakllantirishi va nafaqat odamlar o'rtasidagi o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirishi, balki dunyoqarash yondashuvlarining xilma-xilligini hisobga olishi, talabalarining fikr va e'tiqodlarni erkin tanlash huquqini amalga oshirishga hissa qo'shishi kerak. V. A. Mijerikov va M. N. Yermolenkning ta'kidlashicha, zamonaviy ta'lim bitiruvchining gumanistik yo'naltirilgan fuqarolik va kasbiy pozitsiyasi va faoliyatning o'zgaruvchan usullarini modellashtirish va loyihalash qobiliyatlari asosida madaniyatni tarjima qilishga tayyorligini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Hozirgi vaqtda ushbu talablarni amalga oshirish ko'p darajali oliy ta'lim tizimi orqali amalga oshirilishi mumkin. Ko'p darajali tizim talabaning o'zi tanlash imkoniyatini o'z ichiga oladi: bilim sohasida, kasb-hunar ta'limi sohasida, ta'lim texnologiyasi sohasidadir.

Shaxsni ijtimoiylashtirish muammosini o'rganib chiqib, P. I. Pidkasistiy ta'lim fani sifatida pedagogikada ijtimoiy tajriba va ma'naviy qadriyatlarni avloddan-avlodga o'tkazishni bilish va optimal tashkil etish uchun ijtimoiylashuvning barcha jihatlari hisobga olinishini va ishlatilishini ta'kidlaydi. M. I. Shilova ijtimoiylashuvni pedagogik tavsiflashga bir nechta yondashuvlarni nomlaydi. Shunga asoslanib, u ijtimoiylashuvni shaxsning ijtimoiy munosabatlar tizimidagi o'zaro ta'sirining jarayoni va natijasi, shaxsning rivojlanishi va o'zini o'zi rivojlantirish jarayonida oldingi avlodlarning tajribasi va madaniyatini ko'paytirish sifatida belgilaydi. A.B.Mudrik ijtimoiylashuvni jamiyat madaniyatini o'zlashtirish va ko'paytirish jarayonida insonning butun hayoti davomida rivojlanishi va o'zini o'zi anglashi sifatida belgilaydi.

O'liy ta'lim o'qish davrida ijtimoiylashuv, o'g'il-qizlarning shaxsiyatini ("integral individuallikning eng yuqori darajasi") shakllantirish davom etmoqda. I. S. Konning ta'kidlashicha, o'smirlik davrining asosiy xususiyati insonning o'ziga xosligini, o'ziga xosligini anglashi, o'z-o'zini anglashi va "men obrazini" shakllantirishidir.

E. N. Shianov tomonidan berilgan "omil" tushunchasining ta'riflari asosida biz rivojlanishga (jismoniy, aqliy, axloqiy) ta'sir ko'rsatadigan doimiy ta'sirlar (tabiiy, ijtimoiy, madaniy, tashqi va ichki) to'plamini ijtimoiy-madaniy omillar deb ataymiz. Ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsni shakllantirish. Ushbu omillar bilim manbai (tabiat, jamiyat, madaniyat, faoliyat usullari to'g'risida), insonning atrofdagi erkak va ayol odamlarga hissiy-ixtiyoriy va qadriyat munosabati, mehnat va aloqa manbai hisoblanadi. Ular mafkuraga, xulq-atvorga va insonning o'z faoliyati tajribasiga ta'sir qiladi.

Xorij pedagogik entsiklopediyasi shaxsni ijtimoiylashuvi omillarini boshqarib bo'lmaydigan va boshqariladigan omillar deb ataydi. Bizning fikrimizcha, tabiiy, ijtimoiy, tashqi va ichki omillar shaxsning tarbiyasi va rivojlanishiga ta'sir qiladi. K. Rojersning so'zlariga ko'ra, insonning ichki dunyosi atrof-muhitning tashqi stimullariga qaraganda xatti-harakatlarga ko'proq ta'sir qiladi].

V. A. Slastenin, I. F. Isaev, E. N. Shiyanov ijtimoiylashuvning muhim ma'nosi uning moslashish, integratsiya, o'z-o'zini rivojlantirish va shaxsning o'zini o'zi anglashi kabi jarayonlarini ochishda ko'rinadi. O'z-o'zini anglash-bu shaxsning shaxsiy va kasbiy imkoniyatlarini to'liq aniqlash. B. M. Bim-Bad va boshqalar ijtimoiylashuvning mohiyati ma'lum bir jamiyat sharoitida insonning moslashish kombinatsiyasidan iboratligini ta'kidlaydilar. Shaxsni rivojlantirish jarayoni, uning yangi ijtimoiy muhitga eng umumiy shaklda kirishi va integratsiyalashuvi mavjud qadriyatlar va normalarning moslashuvi va assimilyatsiyasi sifatida ifodalanishi mumkin. Bu faoliyatning tegishli vositalari va shakllarini o'zlashtirish jarayoni, shaxsni individuallashtirish jarayoni. Bu maksimal darajada shaxsiylashtirishga intilish (o'ziga xos xususiyatlari va farqlari bilan boshqalarga taqdim etish istagi), sizning shaxsingizni belgilash vositalari va usullarini izlash. Bu shaxsning jamiyatga integratsiyalashuvidir.

Biz M.I. Shilovaning bu jarayon faqat ma'lum shaxslar tomonidan shaxsga yordam bersagina boshqariladi degan ishonchiga amal qilamiz. Oliy ta'limning o'g'il-qizlarning gender ijtimoiylashuvi jarayoniga ta'siri unda ta'lim makonining mavjudligi bilan bog'liq. Oliy ta'lim turli darajadagi ijtimoiy sub'ektlar (*kollektiv va individual - o'qituvchilar, xodimlar, xodimlar va boshqalar*) tomonidan tashkil etiladi.

N. V. Shestakning so'zlariga ko'ra, oliy ta'lim talabasini ijtimoiylashtirish jarayoni talabaning ijtimoiy rolini o'zlashtirish, "*professional mutaxassis*"larning ijtimoiy rolini o'zlashtirishga tayyorgarlik ko'rish, taqlid qilish, o'qituvchilar va talabalar guruhining ijtimoiy ta'siri va boshqalarni o'z ichiga oladi.

References:

1. Ugli, S. S. U. T. (2020). THE USE OF AN INTEGRATIVE APPROACH IN THE FORMATION OF BASIC COMPETENCIES IN STUDENTS AS A SOCIO-DIDACTIC NECESSITY. *JCR*, 7(12), 3115-3120.
2. Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (98),

760-763.

3. SHARIFZODA, S. (2023). Strategies for preparing future teachers for pedagogical activity on the basis of a gender approach. *International bulletin of engineering and technology*, 3(4), 173-176.

4. Sharifzoda, M. (2022). USING THE DIDACTIC VIEWS OF ABU ALI IBN SINO IN THE FORMATION OF BASIC COMPETENCES IN STUDENTS. *Solution of social problems in management and economy*, 1(7), 130-136.

5. Угли, Ш. С. У. Т. (2020). Интегративный подход в формировании базовых компетенций учащихся в образовательном процессе. *International scientific review*, (LXXIII), 77-79.

6. UZBEKISTAN, U. (2019). POSSIBILITIES OF USING AN INTEGRATIVE APPROACH IN THE FORMATION OF KEY COMPETENCES OF PUPILS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(10).

7. Sardorbek, O., Sharifzoda, L., Xudoyberganov, D. Y. O. G. L., & Safayeva, D. H. Q. (2022). UMUMIY O'RTA TA'LIM O'QUVCHILARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHARTSHAROITLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 134-139.

8. Sharifzoda, S. O., Xudoyberganov, D. Y. O. G. L., & Safayeva, D. H. Q. (2022). UMUMIY O'RTA TA'LIM O'QUVCHILARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHARTSHAROITLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 199-205.

9. Sardorbek, O., Sharifzoda, L., & Karimov, H. Q. (2022). GENDER YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIMADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 371-375.

10. "Integrative methods of formation of basic competencies in students" S Sharifzoda - *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 3., 32.

11. "Possibilities of using an integrative approach in the formation of key competences of pupils" S.O. Sharifzoda - *European Journal of Research and Reflection in ...*,44-47., 2019.

12. "Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив ёндашувнинг аҳамиятли жиҳатлари" SO Sharifzoda - *Таълим ва инновацион тадқиқотлар-7.2021 йил. Б*, 2019

13. "Tayanch kompetentsiyalarni shakllantirish asosida o'quvchilarda ijtimoiy kompetentlikni tarkib toptirish mazmuni" SO Sharifzoda - *Pedagogika va psixologiya*.№-1, 2022

14. "Интегративный подход в формировании базовых компетенций Учащих в образовательном процессе. International scientific review of the problems and prospects of modern science and education: LXXIII international correspondence scientific and practical conference" S.O. Sharifzoda - Boston. USA, 2020

15. Sharifzoda, S. O. Strategies for forming competencies in students based on an integrative approach. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies/ISSN*, 2750-8587.

16. "Talabalarda kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning mazmuni va metodlari" S.O Sharifzoda - *Ilm sarchashmalari*.-1.2023 йил. Б

17. FACTORS FOR PREPARING STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES AIMED AT SOCIALIZATION ON THE BASIS OF A GENDER APPROACH, S.SHARIFZODA - ... Conference on Management, Economics & Social ..., 2023
18. “ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВДАН ФОЙДАЛАНИШ: Шарифзоди Сардорбек Ўразбой табиб ўғли, Урганч давлат университети Педагогика факультети педагогика ва психология кафедраси таянч докторанти” СУ Шарифзоди - Образование и инновационные исследования ..., 2021
19. “Some important issues in the use of integrated learning materials” S.U Sharifzoda - АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 2021
20. “Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш асосида ижтимоий компетентликни таркиб топтириш мазмуни” S.O Sharifzoda - Academic research in educational sciences, 2021
21. Integrativ yondashuvdan foydalanib o ‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik asoslari,“Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” 30-қўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами 31 июль 2021 йил SO Sharifzoda - Тошкент:«Tadqiqot, 2021
22. Интегратив ёндашув асосида ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш имкониятлари SO Sharifzoda - Замонавий фан ва таълим: илмий услубий тўплам ..., 2021
23. “Талаба ёшлар маънавиятини шакллантиришда оиланинг аҳамияти” SO Sharifzoda - ... перспективы развития науки и образования в ..., 2017
24. Pedagogical conditions for the organization of gender based training Innovative research in modern education” S.O Sharifzoda - Hosted from Toronto, Canada30
25. Texnologiya ta’limi jarayonida integrativ texnologiyalar foydalanib o ‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari” S.O Sharifzoda - ... электронный журнал «Образование и наука в XXI ...
26. Possibilities of using integrative technologies in technology lessons, S.O. Sharifzoda - European multidisciplinary journal of modern science ...
27. GENDER YONDASHUVI ASOSIDA KATTA YOSHDAGI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI O’RGATISH MEKANIZMLARI” M Sharifzoda - Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2023
28. INTERACTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION” TDS Ugli - European International Journal of Pedagogics, 2023
29. FACTORS FOR PREPARING STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES AIMED AT SOCIALIZATION ON THE BASIS OF A GENDER APPROACH” S. SHARIFZODA - ... Conference on Management, Economics & Social ..., 2023
30. Pedagogical conditions of socialization of students on the base of gender approach in education. S. Sharifzoda., International Conference On Higher Education Teaching, 1(8), 21–24. Retrieved from(2023) <http://aidlix.com/index.php/de/article/view/1571>
31. Pedagogical psychological basis of socialization of students on the base of gender approach in professional education. Duschanov Sh S.Sharifzoda., International Conference on Science, Engineering & Technology., 2023.
32. Development of socio-cultural competence of future teachers based on gender approach” D.Safayeva S.Sharifzoda., European international journal of multidisciplinary

research and management studies., 2023.

33. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” С. Шарифзода., Илм сарчашмалари., 9., 102-105. 2021.

34. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашувнинг аҳамиятли жиҳатлари” С. Шарифзода., “Ўзбекистонда психология фанларининг истиқболи” Республика илмий-амалий конференция материаллари, 2020.

35. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашув - ижтимоий-дидактик зарурат сифатида” С.Шарифзода., Ўзбекистоннинг янги ривожланиш босқичида ёшлар дунёқарашини шакллантиришнинг ижтимоий, фалсафий ва тарихий жиҳатлари: Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами, 2020.

36. UMUMIY O‘RTA TA‘LIM O‘QUVCHILARIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI” DH qizi Safayeva.

37. GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIIY-MADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. HQ Karimov

38. ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ АСОСИДА ИЖТИМОИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ ТАРКИБ ТОПИРИШ МАЗМУНИ” СЎТ ўғли Шарифзода

39. O‘QUVCHILARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI” S SHARIFZODA - EDAGOGIK AHORAT

40. Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li Sharifzoda GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHI-QIZLARDA IJTIMOIIY-MADANIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.